

GILAM TO`QISH SIRLARINI O`QITISHDA MASTER-KLASS USULINI QOLLASHNING SAMARALI AHAMIYATI

Durdona To`xtameshiva,

QarDUPI magistri

Annotatsiya

Avvalo master-klassni tashkil qiladigan gilam to`quvchi usta mahorat darsida bir nechta qoidalarga rioya qilsa, dars samarali bo`ladi. Masalan, usta shogirdlar bilan salomlashishni va ularga o`zingiz va master-klass haqida qisqacha aytib berish, aniq va turli intonatsiyalar bilan gapirishi, nutqini kuzatib hamma ma`lumotlarni aniq va ravshan gapirishi kerak. Shuningdek, imo-ishoralar va mimikalarni unutmang, xotirjam harakat qilinsa ishonchli mutaxassis ekanligini namoyon qiladi. Master-klass jarayonida ayniqsa gilam to`qish mashg`ulotlarida barcha ishtirokchilarning ismlarini eslab qolish, ustaga hamma bilan shaxsan bog`lanish va ishonchli muhit yaratishiga imkon yaratadi. Kalit so`zlar: master-klass, mahurat, usta, gilamchilik, ustoz, mulohaza, samara.

ЭФФЕКТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА МАСТЕР- КЛАССА В ОБУЧЕНИИ СЕКРЕТАМ КОВРОТКАЧЕСТВА

магистраты КарДУПИ

Аннотация

В первую очередь занятие будет эффективным, если мастер-ткачиха, организующая мастер-класс, будет соблюдать на мастер-классе несколько правил. Например, мастер должен поприветствовать студентов и кратко рассказать им о себе и о мастер-классе, говорить четко и с разными интонациями, следить за речью и четко и ясно проговаривать всю информацию. Также не забывайте о жестах и мимике, это показывает, что вы уверенный в себе профессионал, если действуете спокойно. Во время мастер-класса, особенно в ковроткачестве, запоминание имен всех участников позволяет мастеру наладить контакт с каждым лично и создать доверительную атмосферу.

Ключевые слова: мастер-класс, махурат, мастер, ковроткачество, учитель, обратная связь, плоды.

THE EFFECTIVE IMPORTANCE OF USING THE MASTER-CLASS METHOD IN TEACHING THE SECRETS OF CARPET WEAVING

QarDUPI magistrates

Annotation

First of all, the lesson will be effective if the master weaver, who organizes the master class, follows a few rules in the master class. For example, the master should greet students and briefly tell them about yourself and the master class, speak clearly and in different intonations, follow the speech and speak clearly and clearly all the information. Also, don't forget gestures and facial expressions, it shows that you are a confident professional if you act calmly. During the master class, especially in carpet

weaving, remembering the names of all participants allows the master to connect with everyone in person and create a trusting atmosphere.

Keywords: master class, mahurat, master, carpet weaving, teacher, feedback, fruit.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi

Ma'lumki, gilam lar asosan o'simlik (paxta, zig'ir, jut) tolasi va jundan (qo'y, tuya) va ipakdan ishlangan. Gilam to'qima, tikma va bosma usullarda tayyorlanadi. Gilam

to'qish uchun qirqilgan junlar yuvilib tozalanadi, temir taroqlarda taralib, undan ip yigiriladi. Iplar turli tabiiy bo'yoqlarga bo'yalgan. Bo'yoqlar o'simliklardan tayyorlangan. Shuning uchun gilam lar rangi o'zgarmaydi va o'zining sifatini yo'qotmaydi. Dastlab gilam lar qo'lda, keyinchalik maxsus dastgohlarda to'qilgan.

To'qish uslubiga ko'ra patli va patsiz turlarga bo'linadi. Qo'lda gilam to'qish ancha sermashaqqat ish. 1 kv.m patli gilam to'qish uchun 20-25 kun vaqt ketadi. Patli gilam lar kalta patli (3-7mm) va uzun patli (8-17mm) bo'ladi. Gilam to'quvchi 1 kv.m yuzada 600-1030 tacha bog' bog'lashi lozim bo'ladi. Gilam lar hajmi jihatdan uch xil bo'ladi: kichik (3 kv.m gacha), o'rtacha (3 kv.m dan 6 kv.m gacha) va katta (6 kv.m dan katta).

Gilam chilik —gilam to'qish kasbi, badiiy hunarmandlik sohasi. Qadimdan chorvachilik bilan shug'ullanadigan ko'chmanchi qabilalar orasida keng tarqalgan. O'simlik (paxta, zig'ir, jut) tolasi, jun (qo'y, echki, tuya juni) dangina tayyorlangan. Gilam to'qish uchun qirqilgan junlar yuvilib tozalanadi, temir taroqlarda taraladi, taralgan junlardan ip yigiriladi. Iplar turli tabiiy bo'yoqlar bilan bo'yaladi. Shuning uchun gilam ranglari o'zgarmaydi va o'zining sifatini yo'qotmaydi. Hozirda sun'iy tolalardan ham to'qilmoqda. Gilam yer bag'irlab yotiq (gorizontal) va tik (vertikal) o'rnatilgan dastgohlarda to'qiladi. gilam rivojlangan joylarda to'quv dastgoqlari ancha mukammallashtirilgan va bir necha to'quvchi yonma-yon o'tirib birdanigato'qiyveradigan keng o'q (g'altak)li xillari yaratilgan. Gilam do'z usta naqsh mujassamotini yodaki yoki nusxa asosida to'qiydi. To'qilish usuliga ko'ra patli va patsiz gilam turlari farqlanadi.

Qo'lda gilam to'qish O'rta Osiyoda, ayniqsa Turkmanistonda keng rivojlangan. Qo'lda gilam to'qish nihoyatda sermashaqqat ish, to'quvchidan qunt, did va mahorat talab qiladi. Patli gilam larni to'qish ayniqsa murakkab. Qo'lda to'qilgan gilam pati, naqsh mujassamoti asos ipiga rangli iplardan tugib bandlar hosil qilib yaratiladi, tugun uchi matoning yuza tomoniga chiqarib tekis qirqiladi,

har bir qatordan soʻng arqoq ipi oʻtkazib maxsus temir taroqqa urib avvalgisiga mahkamlanadi. Tayyor gilam maxsus kimyoviy moddalar yordamida yuviladi.

Mulohaza va takliflar

20-asrga kelib gilam oʻziga xos tarzda taraqqiy etdi, gilam markazlarida gilam toʻqish rivojlandi, artellar tuzilib, ularga xalq ustalari jalb qilindi (mas, Andijon viloyati Oyim qishlogʻidagi gilam toʻqish arteli), ularda bir xil naqshli, yuqori sifatli gilam lar, shuningdek, mayda roʻzgʻor buyumlari toʻqildi. 30-yillarning 2-yarmidan mavzuli va tasvirli gilam namunalarini yaratishga urinishlar boʻldi. Gilam markazlarida Kavkaz gilamlari, anʻanaviy turkman gilam lari xilidagi birmuncha soddalashtirilgan gilam lar ishlab chiqarildi, faqat Samarqand gilam i (julxirs) oʻzining anʻanaviy uslubini, rangdorligini saqlab qoldi. 40—50-yillarda gilam markazlari (Samarqand, Kitob, 1946; Xiva, Andijon, Termiz, 1947; Shahrisabz, 1949; Xoʻjayli, 1954) tashkil etildi, mahalliy ustalar shogirdlar tayyorladi, qad. anʻanaviy naqshlar tiklandi. Rassom va hunarmand ustalar hamkorligi natijasida muvaffaqiyatlarga erishildi. Amaliy va mahobatli sanʼat anʻanalaridan unumli foydalanilib, dastlabki yangi nusxa Xorazm gilam i va unga xos boʻlgan feruza rang zamin yaratildi.

60-yillarning oxirida mayda artellar birlashtirilib yangi gilam korxonalari tashkil etildi, mohir ustalar shu korxonalarda mehnat kila boshladi. Olmaliq, Samarqand, Xiva, Forish, Shofirkon va b. joylardagi fabrikalarda anʻanaviy naqsh mujassamoti va badiiy jihatdan ijodiy boyitilgan nafis gilamlar tayyorlanmoqda.

Darhaqiqat gilam toʻqish sohasini rivojlantirishda mahurat maktablarining ahamiyati katta. Xususan, oʻquv mashgʻulotlarda, mahoratli, oʻz ishining ustalari, shu sohada yoʻqori natijalarni qoʻlga kiritgan ishlab chiqarish ustalari mahurat darslarini tashkil etsa jarayonning ham samarali ham natijali boʻlishida asqotadi. Buning uchun qoʻyidagi natijalarni alohida sanab oʻtish joiz. Maʼlumki, oʻz sohasidagi har bir kishi boshqalardan koʻra koʻproq narsani bilganligi sababli, har bir kishi bu mahurat darslarini olib borishga qodir. Master-klass - bu amaliy koʻnikmalarni oʻrganish va rivojlantirish usuli. U yuzma-yuz dars formatida oʻtkaziladi. Master-klass taqdimotchi va ishtirokchi oʻrtasidagi oʻzaro munosabatlarga asoslanadi.

Maʼlumki, mahurat darslarida usta tomonidan tayyorgarlik jarayoni uch bosqichdan iborat: tayyorgarlik, faollik, natijadorlik. Tayyorgarlik bosqichida eng koʻp resurslarni toʻplash lozim. Keyinchalik qanchalik oson boʻlishi uni oʻrganishning puxtaligiga bogʻliq. U quyidagilarni nazarda tutadi:

Master-klass mavzusini va uni ochish gʻoyasini tanlash - buning uchun mahorat darsining maqsadini batafsil aniqlash va unga erishishni bir qator aniq vazifalarga ajratish kerak. Ikkinchidan, auditoriyani va uning muammodan xabardorlik darajasini aniqlash kerak. Shuni unutmaslik kerakki, maqsadli auditoriyaning portreti qanchalik aniq boʻlsa, kelganlarni qiziqtirish osonroq boʻladi. Bundan tashqari, bilim va koʻnikmalarni sinovdan oʻtkazish va dars ishtirokchilaridan ijobiy fikrlarni olishga yordam beradigan mahorat darsining shaklini toʻgʻri tanlash lozim. Ishtirokchilarni

qiziqtiradigan va ularni master-klassda ishtirok etishga majbur qiladigan muammoni ishlab chiqish lozim. Bundan tashqari aniq algoritmi belgilash va belgilangan vaqt ichida butun master-klassga kirishga arziydigan dars rejasini tayyorlash muhim. Master-klass uchun ishtirokchilar soniga va boshqa talablarga mos joy topish ham samara beradi. Master-klass kichik tafsilotlardan iborat bo'lib, ular oxir-oqibat ishtirokchilarning his-tuyg'ulariga va ularning darsdan qoniqish darajasiga ta'sir qiladi.

Mulohaza va takliflar

Avvalo master-klassni tashkil qiladigan gilam to`quvchi usta mahorat darsida bir nechta qoidalarga rioya qilsa, dars samarali bo`ladi. Masalan, usta shogirdlar bilan salomlashishni va ularga o'zingiz va master-klass haqida qisqacha aytib berish, aniq va turli intonatsiyalar bilan gapirishi, nutqini kuzatib hamma ma`lumotlarni aniq va ravshan gapirishi kerak. Shuningdek, imo-ishoralar va mimikalarni unutmay, xotirjam harakat qilinsa ishonchli mutaxassis ekanligini namoyon qiladi. Master-klass jarayonida ayniqsa gilam to`qish mashg`ulotlarida barcha ishtirokchilarning ismlarini eslab qolish, ustaga hamma bilan shaxsan bog`lanish va ishonchli muhit yaratishiga imkon yaratadi. Usta gilam to`qish jarayonida har bir shogirdga e'tibor berishga harakat qilish nazarda tutiladi. Jarayonda vaqtni kuzatib borish - master-klass davomida hal qilinishi kerak bo'lgan barcha vazifalar o'z vaqtida bajarilishi kerak. Ayniqsa o`rganuvchining fikr-mulohazalarini olish kerak. Bularning barchasi mahorat darslari sifati ustida ishlash imkonini beradi. Master-klassga tayyorgarlik ko'rayotganda, uni o'tkazishning qaysi usuli samarali bo'lishini tushunish kerak. Master-klassda ko'rinish muhim, ma'lumot amaliy ko'nikmalar bilan qo'llab-quvvatlanadi. Tajriba ko'rsatish master-klass mavzusiga oid ko'nikmalarni tezda egallashga yordam beradi. Mahorat darsini o'tkazuvchining shaxsiyati muhim ahamiyatga ega. U shaxsiy ish kontseptsiyasiga ega bo'lishi kerak, u odamlarni qanday qozonishni va ularni tinglashni biladigan mutaxassisdir. Uni boshqa ustalardan ajratib turadigan va darslarni o'ziga xos qiladigan texnikaga ega bo'lishi kerak. Shaxsiy mahorat darsini o'tkazishda ustani almashtirish mumkin emas. Agar bu sodir bo'lsa, dars butunlay boshqacha bo'lib chiqadi. Taqdimotchi butun umri davomida master-klassga tayyorgarlik ko'radi, chunki u barcha shaxsiy tajribaga asoslangan.

Xulosa

Mavzu haqida gapirganda. Uning tanlovi uzoq davom etmasligi kerak. Master-klassni ma'lum bir sohaga singib ketgan va o'z hayotini u bilan bog`lagan mutaxassis olib boradi. U aynan qaysi sohada mutaxassis ekanligini, qaysi sohada o'z tajribasi bilan o'rtoqlashishga tayyorligini biladi. Mavzularni tanlash faqat master-klass muallifining bilim va ko'nikmalariga bog`liq. Agar u uchun ekspert maydoni bo'lmasa, unda o'ylab ko'rishga arziydi: haqiqatan ham vaqtingizni darslarni tashkil etishga sarflash kerakmi? O'z-o'zini rivojlantirish bilan shug'ullanish va bir nechta ixtisoslashtirilgan seminarlarda

qatnashish yaxshiroq bo'lishi mumkin. Kim master-klass o'tkazish haqida o'ylashi kerak. Yuqorida aytib o'tilganidek, har qanday sohada mutaxassis bo'lgan kishiga mahorat darslarini o'tkazishga arziydi. Shu bilan birga, uning tajribasini o'zi ham, bir sohada ishlaydigan mutaxassislar ham qayd etishi muhimdir. Uning mahorati qandaydir hujjatlar va sertifikatlar bilan tasdiqlansa, mukofotlari bor, nomi hammaga ma'lum bo'lsa yaxshi. Master-klass o'z mahoratingizni tezda o'zlashtirmoqchi bo'lganlarga o'tkazishning eng samarali usullaridan biridir. Uning o'ziga xosligi rahbar va ishtirokchilarning yaqin aloqasida, treningga kelgan har bir kishi bilan shaxsan muloqot qilish imkoniyatidadir. Bu erda barcha nazariy ma'lumotlar amaliy ko'nikmalar bilan qo'llab-quvvatlanadi, shuning uchun u yaxshiroq eslab qoladi va so'riladi.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. I. Jabborov «o'zbek xalq etnografiyasi» T-1994-52-82-b.
2. T. Xo'jayev. K.Abdullayev «Ajdodlar qiyofasi» Turkiston gaz. 92.26.IX.
3. M.Rustomov«O'zbekiston etnografiyasi»Tosh;1991I-IV jild.
4. Ostrumov. N.P. Sartu T. 1908.
5. Tolstov. S.P. «qadimiy Xorazm mad. izlab»T. Fan 1957.
6. I. Jabborov «o'zbek xalq etnografiyasi». Tosh.199487-99 6.
- U. qaroboyev «o'zbek bayramlari» T. 1991.
7. www.e-tarix.uz